

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Лещенко И. И

Аннотация: В данной статье описано инновационное образование и его сущность. Также упомянуты методы, которые следует использовать в развитии мировоззрения и совершенствовании научного потенциала учащихся начальных классов. Представлена будущая важность формирования инновационного мировоззрения в образовательном процессе.

Ключевые слова: Инновации, образование, потребность, интерес, метод, педагогическая технология, мотив, технологическая карта.

Понятие «инноватива» впервые было определено и появилось в США в XX веке учеными-культурологами. По их мнению, это означает привнесение элементов одной культуры в другую. Это значение сохранилось в этнографии до сих пор. Поиск решения инновационных педагогических задач осуществляется путем классификации сущности, содержания и состава инновационного процесса в сфере образования и анализа результатов проверки.

Уникальность новых отношений, отличных от традиционного образования, заключается не в запрете самостоятельности и учебной деятельности учащихся, а в направлении их к поставленной цели, в организации учебной деятельности во взаимодействии, в сознательном направлении их к поставленной цели. деятельности, считается повысить интерес учащихся к изучению основ науки за счет эффективной организации деятельности, не заказывая ее, и предоставления им права свободного выбора без ограничения их потребностей, интересов и возможностей.

Учителя начальных классов для организации каждого урока используют различные дидактические игры. Потому что школьный период – очень сложный период в жизни детей 6-7 лет, и детям предстоит серьезное испытание. Ребенок вступает в новую жизнь – школьную жизнь. Теперь ему предстоит почувствовать себя членом нового коллектива, соблюдать дисциплину, адаптироваться к новому режиму. Несмотря на то, что ребенок еще маленький, сейчас у него много необходимых задач, таких как учеба в школе, выполнение домашних заданий, изучение сложных материалов. Важно то, что переход от игры к школе, к ежедневному обязательному и непрерывному труду является коренным переломом в жизни ребенка. Даже детям из дошкольных образовательных учреждений это непросто. Еще сложнее приходится детям, которые приходят в

школу из дома. Тем более, что сидение на уроке по 40-45 минут, слушание и выполнение заданий, длительная умственная работа быстро утомляют ребенка. Ребенок может замерзнуть в школе и на учебе. Вот почему учителя должны стремиться интересно организовать школьную жизнь детей, создавать мотивацию и стараться ее развивать. Мотив не возникает сам по себе. Его можно создать посредством дидактических игр и самостоятельных работ, соответствующих возрасту и психологическим особенностям детей. Особенно эффективно вовлечь учащихся в урок в результате интересного проведения уроков с использованием педагогических технологий в процессе начального образования. На таких уроках полностью задействовано внимание детей, хорошо работает память. Мотивы помогают вашим ученикам получить глубокие знания. Именно поэтому учителя начальных классов должны ориентироваться на организацию учебного процесса на основе интересных мотивов.

Возникновение понятия «педагогическая технология» связано с появлением первых организационно-методических форм обучения. Индивидуальное обучение – древнейшая организационная форма образовательного процесса, впервые появившаяся в Древней Греции. Учитель работал с учеником и непосредственно организовывал, направлял и контролировал обучение. Учитель читает тексты или зачитывает их детям. Заучивая правила и определения, выполняя физические упражнения, играя ту или иную мелодию на музыкальных инструментах, дети приобретали знания о жизни, искусстве, ораторском искусстве, физической культуре. Позднее индивидуальное обучение было заменено групповым. К Средним векам ведущими методами обучения стали запоминание правил, выполнение однотипных упражнений, устные вопросы и ответы, а в высших эшелонах - лекции и дискуссии. Эта ситуация постепенно привела к классной системе и подготовила почву для появления новых технологий.

1. Педагогическое воздействие. Педагогика не создает свои методы на пустом месте. Он выбирает из жизни реальные факторы поведения людей, отвечающие задачам педагогически целесообразной организации жизни детей, и использует их как методы педагогического воздействия в воспитательной работе. Метод педагогического воздействия организует общественно-полезную деятельность детей педагогически целесообразным образом.

Оно реализуется через понимание – опыт – принятие. Формы убеждения следующие: лекция, аргумент, дискуссия, беседа, рассказ, доказательство, демонстрация, личный пример. Педагогическая потребность является одним из наиболее широко используемых методов в образовательном процессе и проявляется в личных отношениях между учителем и учеником. Необходимо различать требование как метод педагогического воздействия и уникальные

педагогические требования как метод организации коллектива. Если единые педагогические требования предусматривают содержание поощрения общественно полезной деятельности детей, способы достижения единства действий педагогов и детей в сплочении коллектива, то требование состоит из способов реализации норм поведения и деятельности, поведения и труда детей. Перспектива – очень эффективный способ повлиять на поведение детей, ставя перед ними веселые, интересные цели, которые становятся их личными стремлениями, интересами и интересами. Этот метод помогает сформировать стремление к цели, которое является одним из важнейших качеств человека. Поощрение и наказание – наиболее традиционный метод воспитания, обеспечивающий коррекцию поведения обучающихся, то есть дополнительное поощрение полезного поведения и прекращение нежелательного поведения обучающихся, при котором ущемляются права, расширяются или ограничиваются обязанности, с использованием морального воздействия. Поскольку метод поощрения и наказания имеет свои особенности, использовать его следует очень осторожно. Общественное мнение является мощным средством воздействия, оно обеспечивает всестороннее и регулярное поощрение общественно полезной деятельности учащихся, полнее выполняет воспитательные задачи коллектива. Необходимым условием эффективного использования методов педагогического воздействия является подлинно гуманное отношение педагогики к учащимся.

3. Роль педагогического воздействия в образовании. В настоящее время, когда наша республика обрела независимость, к личности предъявляются глубокие, разумные и общие требования, но, с другой стороны, к личности оказывается большое уважение. Сочетание требований к этому человеку и уважения к нему — два необходимых условия, в которых заключается настоящая человечность отношений педагога с детьми.

Начальное образование. Концепция четко определяет цели и задачи начального образования. Например, выявление и развитие скрытых потенциалов в сознании и мышлении детей готовит детей младшего школьного возраста с самых ранних этапов обучения не только к успешному освоению новых возможностей, учебного материала, но и к решению жизненных задач, учатся, повышается его интерес. в учебно-воспитательном процессе. Поэтому использование инновационных технологий, таких как - SWOT - метод анализа, - технология ФСМУ, - Чархпалак, - Светофор, - Снежинки - Концептуальный анализ на внеклассных уроках начального образования, повысит логическое мышление учащихся. На занятиях по внеклассному чтению беседа используется как при обсуждении прочитанной книги, так и при рекомендации новой книги; элементы беседы помогают выделить основное содержание прочитанного

произведения, определить последовательность событий, время и место, их связь. При создании вопросов для собеседования учитывается самостоятельность студентов, дополнительные ответы из жизни и других прочитанных книг.

На внеклассных уроках особое место уделяется интересным упражнениям. К таким урокам относятся литературная викторина (игра в вопросы и ответы по теме), лучшие сочинения, иллюстрации, отыскание загадок, проведение конкурсов, создание альбома загадок, рассказывание историй без подготовки в команде или индивидуально о жизни учащихся можно рассказать глубоко содержательные высказывания (мудрые слова), а также пословицы и анекдоты писателей. Иногда на таких уроках педагоги всегда проводят интересные мероприятия, такие как «Минута юмора», «5 секунд на размышление», «Найди загадки», «Клуб знаний» из инновационных технологий.

В последние годы роль персональных компьютеров и информационных технологий в обществе радикально изменилась. Знание информационных технологий в современном мире ставится в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело и эффективно овладевший технологиями и информацией, совершенно по-другому подходит к новому образу мышления, оценке проблемы и организации своей деятельности.

Практика показывает, что современную школу невозможно представить без новых информационных технологий. Несомненно, роль персональных компьютеров в ближайшие десятилетия возрастет и, соответственно, повысятся требования к компьютерной грамотности учащихся начальной школы.

Использование ИКТ в начальных классах помогает учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, осваивать практические методы работы с информацией, развивать навыки обмена информацией с использованием современных технических средств.

Очень важно развивать мотивацию учащихся к учебе в начальной школе. Потому что мотив вызывает у учащихся интерес к учебному процессу, побуждает их активно участвовать в уроке и приобретать знания. Интерактивные методы очень помогают развить мотивацию к учебе.

Не следует забывать, что необходимо учитывать возраст и уровень образования большего количества детей в начальных классах. Обучение их с помощью простых, легких и экономящих время игровых упражнений будет успешным. Деятельность, больше связанная с окружающей средой, развивает у детей ум, мировоззрение, свободное мышление, выразительные способности и навыки самостоятельной работы.

Особенность использования инновационных технологий в ходе урока заключается в том, что они реализуются посредством совместной деятельности учителя и учащихся. Учебный процесс включает в себя деятельность

преподавателя и учащихся. Деятельность преподавателя заключается в объяснении учебного материала, повышении интереса учащихся к науке, углублении их мышления и формировании убеждений, руководстве самостоятельной деятельностью учащихся, проверке и оценке их знаний, умений и навыков. У учителя, который увлечен своей работой, есть настоящая страсть.

Начальная школа является той основой, от которой зависит качество дальнейшего образования ребенка, и это возлагает особую ответственность на учителя начальных классов. Начальная школа в системе образования всегда была «школой мастерства». В этом случае учащийся должен приобрести базовые навыки, такие как чтение, письмо и счет, для дальнейшего обучения. Сегодня начальная школа другая. Сегодня это должно стать первым опытом ребенка в системе образования – местом, где он сможет проверить свои образовательные способности. На этом этапе важно развивать активность, самостоятельность, поддерживать познавательную активность и создавать условия для гармоничного вхождения ребенка в мир образования, сохранения его здоровья и эмоционального благополучия.

Изучая инструменты ИКТ, формируется человек, умеющий их всесторонне использовать, причем при этом получать необходимую информацию из различных источников и действовать самостоятельно. В процессе использования ИКТ ученик развивается. Педагог готовит детей к свободной и комфортной жизни в информационном обществе, в том числе:

- развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического, интуитивного, творческого типов мышления;
- обеспечение эстетического воспитания посредством использования компьютерной графики, мультимедийных технологий;
- развитие коммуникативных навыков; - формирование умений принимать лучшее решение или предлагать варианты решения в сложной ситуации (с использованием ситуационных компьютерных игр, направленных на оптимизацию деятельности по принятию решений);
- формирование информационной культуры, навыков обработки информации. ИКТ приводят к активизации всех уровней образовательного процесса, что:
 - Повышение эффективности и качества образовательного процесса за счет внедрения инструментов ИКТ;
 - обеспечение мотивационной стимуляции, приводящей к активизации познавательной деятельности;
 - углубление междисциплинарных связей за счет использования современных средств обработки информации, в том числе аудиовизуальных средств, при решении вопросов, связанных с различными научными областями.

Компьютер является личным помощником человека и реагирует практически на все органы чувств человека. Относительно плавная интеграция компьютера с различными техническими устройствами (телефоном, радио, видео и фото, диагностическим оборудованием и т. д.) обеспечивает возможность слышать, видеть, трогать и повторять речь на компьютере. Практика использования информационных технологий показывает, что существуют неограниченные возможности дидактического использования ИКТ на традиционном уроке, индивидуализации и дифференциации учебного процесса. Они дают детям возможность использовать нетрадиционные источники информации, повышают эффективность самостоятельной работы, создают совершенно новые возможности для творчества, приобретения и закрепления навыков, позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения.

Подводя итог, можно сказать, что использование инновационных технологий в ходе урока, в отличие от традиционной системы обучения, основано на активности учащегося в каждом процессе изучения урока на основе инновационных технологий с учетом самостоятельной деятельности, овладения навыками. Отличие урока, основанного на инновационных педагогических технологиях, от традиционного урока в том, что он создает атмосферу свободы для ученика. Эта возможность заключается в создании дружественной среды обучения, задавая вопросы, не оказывая никакого давления на студента и не затрагивая его личность. Различные технологии обучения, педагогические игры, интересные загадки, живописные ребусы формируют у учащихся способность проявлять интерес к урокам чтения. Желательно объяснить учащимся суть использования методов инновационных педагогических технологий в организации современного образования, добиться формирования у них конкретных идей.

Для достижения ожидаемого результата в инновационной педагогической технологии не только педагог, но педагог ставит перед собой задачу спланировать, чтобы намеченная цель была реализована и эффективна, исходя из личных потребностей, требований и особенностей педагога.

Список литературы:

1. R. Mavlonova, N. Raxmonqulova. Boshlang‘ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi. T., 2009-y.
2. Г.Э. Саидова Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах Вестник науки и образования, 2019. – С. 35–37.

3. Н.Б. Сайфуллаева, Г.Э. Саидова Повышение эффективности занятий, используя интерактивные методы в начальном образовании Научный журнал, 2019. – С. 101–102.
4. Г.Э. Саидова, С.Ф. Санокуллова Эффективность использования технологии дидактического игрового образования в начальных классах. European research, 2020. – С. 118–120.
5. Г.Э. Саидова Развитие логического мышления учащихся на уроках математики в начальной школе. International scientific review of the problems of philisophy, psychology. 2019.
6. R.Z. Samadovna, K.S. Narzullayevna, S.G. Ergashevna Technology for the development of logical thinking in students in primary school Journal of Critical Reviews 7 (6), 485–491.
7. Г.Э. Саидова Использование современных педагогических технологий на уроке математики Ученый XXI века 12, 47. 2018.
8. S.G. Ergashevna, S.S. Furqatovna Modern Forms of Mathematics in Primary Schools Middle European Scientific Bulletin 8. 2021.
9. G.E. Saidova, N.B. Sayfullayeva Modern teaching technologies in teaching mathematics in elementary grades European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences 7. 2019.
10. S.G. Ergashovna Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades Asian journal of multidimensional research 10 (5), 715–719. 2021.
11. Nigora, Adizova, and Adizova Nodira. “Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari”. Conferences. 2021.
12. Bakhtiyorovna, Adizova Nigora, and Adizova Nodira Bakhtiyorovna. “The role of the fun genre in children's spiritual development”. Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 38-40.
13. Rakhmonovich, Adizov Bakhtiyor, and Adizova Nodira Bakhtiyorovna. “Microtoponyms formed on Different bases in Bukhara District”. Middle European Scientific Bulletin 10 (2021).
14. Bakhtiyorovna, Nodira Adizova. “Place Names and Related Concepts Study”. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 153–157.
15. Rakhmonovich, Adizov Bakhtiyor, and Nodira Adizova Bakhtiyorovna. “Linguistic classification of toponyms of Bukhara district”. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL) 2.09 (2021): 1-7.
16. Амонов У.С. Научный подход А. Фитрата к пословицам //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 5.
17. O.R. Avezov. Mental Status and Behavioral Reactions in Emergency and Extreme Emergencies. American journal of social and humanitarian research 3 (No. 1), 546–550.

18. Safarov F.S. Et al. The effect of a tissue biostimulator on embryonic and post-embryonic development of lambs // Uchen. Zap-azerb. sel'.-khoz-Inst. Ser. zhivot. – 1970. – №. 2. – PP. 38–41.
19. Hayitov H.A. Sharq mumtoz adabiyotida ohang talqini // Мироя наука. – 2019. – № 8. – С. 3–5.